

Tisá

Kulda a Ludvík vyráží do Ostřížek. Důvodem je postupná rekonvalencesce po Kuldově kýle. Chtělo to nějaké plotny. Ondra Lukešů byl dalším adeptem, ale využil dobré počasí k výjezdu do Gosau a k přelezu legendárního Triathlonu ze severní strany Dachsteinu.

Výtkou akce byla expozice sluníčku. No, ale když jsme na místo dorazili, dul větříček a tak ta smažba nijak nevadila. Lezlo se na pohodu.

Vstupní brána:

Záludná c.	V
Západ slunce	VI
Levá hrana	VI (?) - možná to je varianta Západního slunce (nutno ověřit)

Havranpírko:

Mufloní lávky	IV
---------------	----

Krkavčí dráp:

Žlutí sokoli	V
--------------	---

Čudlovo ucho:

Boben na cestě	VI
----------------	----

Má za ušima	V
-------------	---

Listonoš:

Ledové květy	IV
--------------	----

Kuldova příprava na Žluté sokoli na Krkavčí dráp V.